

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529204>

УДК 004.4'22

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА BPWIN

А.А. Мельник,

студентка 3 курса, напр. «Информационные системы и технологии»,
ФГБОУ ВО ДГТУ Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове,
г. Азов

Аннотация: В статье рассматриваются способы проектирование информационной системы. Применение программного продукта для анализа, документирования и улучшения бизнес-процессов. Применение Computer Aided Software Engineering-средств при построении функционально-информационной модели. В статье описывается работа программного продукта AllFusion Process Modeler (ранее BPwin). Описывается методология проектирования информационной системы.

Ключевые слова: информационная система, моделирование бизнес-процессов, функциональное моделирование

FEATURES OF DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM USING THE BPWIN SOFTWARE PRODUCT

A.A. Melnik,

3rd year student, e.g. "Information Systems and Technologies",
TI (branch) of DSTU in Azov,
Azov

Annotation: The article discusses the methods of designing an information system. Application of a software product for the analysis, documentation and improvement of business processes. The use of CASE-tools in the construction of a functional information model. The article describes the operation of the AllFusion Process Modeler (formerly BPwin) software product.

Keywords: information system, business process modeling, functional modeling

Проектирование современной информационной системы является сложной задачей, а их решение требует использование специальных

технологий и инструментов. В последнее время среди системных аналитиков и разработчиков повысился интерес к методам работы и инструментам, позволяющим более систематически и автоматизировано использовать все этапы разработки информационной системы [1-4].

Для успешной реализации информационной системы необходимо правильно описать объекты проектирования и построить полную и согласованную модель. Опыт проектирования показывает, что это сложная работа, отнимающая много времени и требующая высококвалифицированных специалистов. Все это способствует появлению особого класса программных средств и технологий, называемых CASE (Computer Aided Software Engineering)-средствами. К таким средствам относится AllFusion Process Modeler (ранее BPwin) [4-6].

BPwin является средством моделирования для анализа, документирования и понимания сложных бизнес-процессов. Функциональное моделирование бизнес-процессов позволяет:

- устранить избыточные или ненужные блоки (функции);
- снизить затраты;
- улучшить работу предприятия;
- улучшить качество обслуживания клиентов или работу отделов предприятия.

AllFusion Process Modeler имеет три модели – IDEF0, IDEF3, DFD, решающие свои специфические задачи.

Методология IDEF0 предусматривает построение иерархической системы диаграмм [6-8]. Сначала составляется общее описание взаимодействия системы с миром в виде контекстной диаграммы, затем выполняется функциональная декомпозиция, где система делится на подсистемы, а та в свою очередь делится на более мелкие подсистемы до тех пор, пока не будет достигнута желаемая детализация процессов.

На рисунке 1 пример контекстной диаграммы в среде AllFusion Process Modeler на примере проектирования информационной системы проката автомобилей.

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0

IDEF3 описывает процессы, используя структурированный метод, позволяющий представить разветвление в процессах, связанных между собой, когда результат одного действия является началом нескольких других подпроцессов, пример на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример диаграммы IDEF3

Нотация DFD является диаграммой потоков данных, представлена на рисунке 3. Диаграмму DFD используют в качестве дополнения и детализации к диаграмме IDEF0 для описания процессов и обработки информации.

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции DFD

Каждый из модулей детализируется с целью изучения взаимодействия процессов. Для наглядного представления модели BPwin позволяет с помощью диаграммы дерева узлов рассмотреть полностью иерархию работ бизнес-процесса, как представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма дерева узлов

Детализируя модель процессов до необходимого уровня, аналитик способен выявить недостатки там, где сначала визуально и логически система не вызывает сомнений. В этом случае критериями могут быть неконтролируемые процессы, повторяющиеся работы, отсутствие контролей связей между процессами и другое. BPwin включает инструменты, помогающие отслеживать эти и другие ошибки в модели «AS IS», возникающие в результате нарушения методологических стандартов. Прежде всего это могут быть синтаксические ошибки, вызванные неправильным формированием системы. После построения и изучения модели «AS IS» аналитику необходимо провести исследование и оптимизацию для построения модели «TO BE». Для определения качества созданной модели на основе эффективности бизнес-процессов требуется система измерений, то есть качество должно быть количественно оценено аналитиком.

На основе информационной модели, полученной в процессе анализа BPwin, может быть построена база данных. С этой целью BPwin тесно интегрирован с другими компьютерными программными продуктами Erwin, модель которого основана на параметрах и свойствах потока информации модели BPwin.

Список литературы

[1] Коцюба И.Ю. Основы проектирования информационных систем. Учебное пособие. / И.Ю. Коцюба, А.В. Чунаев, А.Н. Шиков. – СПб: Университет ИТМО, 2015. 206 с.

[2] Учебно-методическое пособие «Проектирование информационных систем» / Сост. Т.Ф. Шамсутдинов. – Казань: КГАСУ, 2018. 110 с.

[3] Цуканова О.А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов: учебное пособие. / О.А. Цуканова. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. 100 с.

[4] Долганова О.И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов. / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова ; под редакцией О.И. Долгановой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 289 с.

[5] Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова ; под ред. О.И. Долгановой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 289 с.

[6] Маторин С.И. Информационные системы: Учебно-практическое пособие / С.И. Маторин, О.А. Зимовец. – Белгород: Изд-во НИУ БелГУ, 2012. 231 с.

[7] Информационные системы : учеб. пособие / Е.В. Бурцева, И.П. Рак, А.В. Селезнев, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 128 с.

[8] Программа компьютерного моделирования BPwin (AllFusion Process Modeler). [Электронный ресурс]. – URL: <http://bourabai.kz/cm/bpwin.htm/>. (дата обращения: 01.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kotsyuba I.Yu. Basics of information systems design. Tutorial. / I.Yu. Kotsyuba, A.V. Chunaev, A.N. Shikov. – SPb: ITMO University, 2015. 206 p.

[2] Teaching aid "Designing information systems" / Comp. T.F. Shamsutdinov. – Kazan: KGASU, 2018. 110 p.

[3] Tsukanova O.A. Methodology and tools for modeling business processes: a tutorial. / O.A. Tsukanov. – SPb.: ITMO University, 2015. 100 p.

[4] Dolganova OI Modeling business processes: textbook and workshop for universities. / O.I. Dolganova, E.V. Vinogradova, A.M. Lobanova; edited by O.I. Dolganova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 289 p.

[5] Modeling business processes: textbook and workshop for academic bachelor's degree / O.I. Dolganova, E.V. Vinogradova, A.M. Lobanova; ed. O.I. Dolganova. – M.: Yurayt Publishing House, 2016. 289 p.

[6] Matorin S.I. Information Systems: Educational and Practical Guide / S.I. Matorin, O.A. Zimovets. – Belgorod: Publishing house of NRU BelGU, 2012. 231 p.

[7] Information systems: textbook. allowance / E.V. Burtseva, I.P. Cancer, A.V. Seleznev, A.V. Terekhov, V.N. Chernyshov. – Tambov: Publishing house of Tamb. state tech. University, 2009. 128 p.

[8] Program of computer modeling BPwin (AllFusion Process Modeler). [Electronic resource]. – URL: <http://bourabai.kz/cm/bpwin.htm/>. (date of access: 01.06.2021).

© А.А. Мельник, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Мельник А.А. Особенности проектирования информационной системы с помощью программного продукта BPwin // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 202-208. URL: <https://ip-journal.ru/>